

BO'LAJAK SOTSIOLOGLARDA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
ChDPU Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
olimjonozodqulov30@gmail.com

Pardaboyeva Madina Farxod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Amaliy psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
pardaboyeva969@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15142016>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 28- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 31-Mart 2025 yil

KEY WORDS

bo'lajak sotsiolog, ijtimoiy kompetentlik, muloqot texnologiyalari, ishbilarmonlik o'yinlarilar, sotsiologik tadqiqotlarni loyixalash, ijtimoiy jarayonlarni anglash, ilmiy-metodik manbalar, sotsiologiya fanini o'qitish.

ABSTRACT

Mazkur maqolada bo'lajak sotsiologlarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning metodik asoslari ilmiy o'rganilgan. Shuningdek bo'lajak sotsiologlarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda muloqot texnologiyalari, ishbilarmonlik o'yinlarilar, sotsiologik tadqiqotlarni loyixalash metodi, ijtimoiy jarayonlarni anglash, tahlil qilish asosida o'rganish, bilim, ko'nikma va malakalarni o'stirish, dunyoqarashni shakllantirish, sotsiologiya fanini o'qitish muammolariga oid ilmiy-metodik manbalar tahlil qilingan. Adabiyotlar tahlili asosida ilmiy xulosalar berilgan.

Bo'lajak sotsiologlarni o'qitishda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish, ularda erkin, faol, mustaqil fikrlay olish, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtira olish, shuningdek ta'lim- tarbiyaning yangi g'oya va texnologiyalarini mustaqil yaratish hamda ularni tatbiq eta olish ko'nikmalarini shakllantirish orqali rivojlantirish muammosi bugungi kunda mavjud bo'lgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlarda, ayniqsa, dolzarb pedagogik muammo sanaladi.

Bo'lg'usi mutaxassisning ilmiy, innovatsion salohiyatga ega bo'lishi, shiddat bilan rivojlanayotgan sotsial o'zgarishlarga, sharoitlarga nisbatan moslashuvchan va sezgir bo'lishini zamonning o'zi talab qilmoqda. Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasalari bo'lajak sotsiologlarning ijtimoiy-kasbiy kompetentligini zamonaviy talablarga mos holda rivojlantirish, ta'limni tubdan isloh qilish hamda mazkur tizimni yangi sifat bosqichiga ko'tarishning muhim sharti hisoblanadi.

Ijtimoiy sohani modernizatsiyalash sharoitlarida bo'lajak sotsiologlarni o'qitish uchun ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish alohida dolzarblik kasb etadi. Bu zamonaviy talaba (jumladan, bo'lajak sotsiologlarni) agar ijtimoiy kompetentlikning past darajasiga ega bo'lsa, samarali harakat qila olmaydi. Kasbiy-yo'naltirilgan ijtimoiy-gumanitar fanlar ta'limi didaktikasida kasbiy-pedagogik ta'lim jarayonlari tamoyillari eng muhim kategoriya hisoblanadi. Bu esa bo'lajak sotsiologlarning jamiyatning turli guruh va qatlamlari bilan ishlashda kasbiy mahoratlarini oshiradi.

Bugungi kunda sotsiologiya fanini o'qitish tamoyillarini tanlab olish, zamonaviy didaktika, o'qitish metodikasida ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda, chunki bu borada qarama-qarshi fikrlar mavjud. "Printsiplarni" atamasining o'zi lotincha principium so'zidan olingan bo'lib, "asos" va "dastlab, eng avval" ma'nolarini anglatadi. Shunday qilib, o'qitish printsiplari birlamchi asos va qonuniyat bo'lib, ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitish tizimi unga asoslanishi va rivojlanishi kerak.

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasida printsiplarni deganda ijtimoiy jarayonlarni taxlil qilishga o'qitishning barcha tashkiliy jihatlari nazarda tutgan asosiy qonun-qoidalar tushuniladi, ular ta'lim jarayoni ishtirokchilarining ijtimoiy jarayonlarni to'liq tushunishida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy ta'limni tashkil qilish printsiplarini to'g'ri amalga oshirish esa mashg'ulotda tashkil qilinuvchi pedagogik faoliyatning samarasini va talabalarning kasbiy faoliyatga bo'lgan qiziqishlarini ta'minlaydi. Bunda o'qituvchining darsni tashkil qilish printsiplarini mukammal bilishi va ularni pedagogika OO'Yudagi mashg'ulotlarda amaliy qo'llashni bilish zarurati va muhimligi kelib chiqadi.

Ijtimoiy-gumanitar ta'limni tashkil etish printsiplari, avvalo, ta'lim-tarbiyaning maqsad va vazifalari bilan bog'liq; davr o'tishi bilan ularning ba'zilari o'z ahamiyatini yo'qotishi, boshqalari esa takomillashtirilishi mumkin. Hozirda sotsiologiya fanlarini o'qitishni tashkil etishga jamiyatimiz va fan tomonidan qo'yilayotgan zamonaviy talablarni aks ettiruvchi yangi printsiplar paydo bo'la boshladi. O'qitish printsiplari ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishning mazmuni, shakllari, metodlari va tashkil qilishni sifatli aniqlash uchun ham o'ta muhim ahamiyatga egadir.

Ma'lumki, sotsiologiya fanlarini o'qitish, yagona didaktik asosga qurilgan bo'lib, pedagogik ta'lim nazariyasida ishlab chiqilgan didaktik printsiplarga to'liq rioya qilgan holda amalga oshiriladi (E.G.Azimov, B.Adizov, B.A.Golub, Sh.E.Kurbanov, A.N.Shukin, E.A.Seytxalilov). Lekin shu bilan birga pedagog fanning o'ziga xos jihatlari e'tiborga olib, xususiy-metodik printsiplarini ham nazardan chetda qoldirmasligi zarur. Bu xususida E.G.Azimov va A.N.Shukinlar o'z fikrlarini bildirib, "o'qitish printsiplarining tizimi ochiq bo'lib, unga yangi printsiplarning qo'shilishi hamda yangilanib turish imkoniyati borligini" ta'kidlashgan.

Ijtimoiy-gumanitar ta'limning umumdidaktik integratsion printsiplari samarali tarbiyalovchi ta'lim jarayonini tashkillashga, bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentsiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan nazariy kontseptsiyalar asosini egallashga yo'naltirilishi kerak. Tadqiqotda asosiy printsiplar sifatida quyidagilar kiritilgan.

Ta'lim jarayonidagi ijtimoiy munosabatlarni tashkil qilishning integratsion printsiplari:

Ijtimoiy-kasbiy sohada

Funksionallik printsiplari

Ijtimoiy ta'limning ilmiy-pedagogik jarayonini rolli tashkillash printsiplari

Ta'limda ijtimoiy-kasbiy vaziyatlilik printsiplari

Talabalarni ijtimoiy va metodik tayyorlashda fanlararo aloqa printsiplari

Talabalarning ijtimoiy-kasbiy kompetentsiyalarni egallashga qaratilgan faoliyatda o'quv va o'qishdan tashqari materiallarni o'zaro bog'liqlikda qo'llash

Shuningdek, bo'lajak sotsiologlarni ijtimoiy-gumanitar ta'limdagi kasbiy yo'naltirilganligi taqdim qilingan printsiplarga tayanishni anglatib, ular o'qituvchi faoliyatining eng muhim tomonlarini modellashtirish imkonini beradi va kelgusida

talabalarga o'z kasbiy faoliyatini malakali bajarishini ta'minlovchi muhim kasbiy-ijtimoiy kompetentsiyalarni yanada muvaffaqiyatliroq egallashga yordam beradi.

Results Bunda birinchi printsip – bu ijtimoiy kompetentsiyalarning kasbiy maqsadga muvofiqligi bo'lib, u oliy kasbiy-pedagogik ta'limning tuzilish komponentlari o'zgartirilishining tizim yasovchi omili sifatida baholanadi. A.A.Ribkinaning fikricha, unga rioya qilish “oliy kasbiy ta'limning yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash bo'yicha qo'ygan maqsadlariga erishishga yordam beradi. Bu printsip tayyorgarlik mazmuni, uning yo'nalganligi, metod va shakllarini o'zgartirib turish, shuningdek, ta'lim natijalarini tahlil qilish imkoniyatini beradi”. Shunga ko'ra kasbiy maqsadga muvofiqlik printsipini amalga oshirish qoidalari quyidagilardan iborat:

-mutaxassislarni tayyorlash mazmuni, metodlari, shakl va vositalarini tanlashda ixtisoslik xususiyatlarini hisobga olish;

-talabalarda muhim kasbiy sifatlarni egallash va kasbiy funktsiyalarni bajarishni samarali yo'llari bilan shakllantirish;

-kasbiy faoliyat kompetentsiyalari doirasini kengaytirish hamda ularni kasbiy va ijtimoiy harakatchan mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirish;

-kasbiy tayyorgarlikdan shaxsni uzluksiz rivojlantirish va shakllantirish maqsadida foydalanish.

-mutaxassislarni tayyorlash mazmuni, metodlari, shakl va vositalarini tanlashda ixtisoslik xususiyatlarini hisobga olish;

-talabalarda muhim kasbiy sifatlarni egallash va kasbiy funktsiyalarni bajarishni samarali yo'llari bilan shakllantirish;

-kasbiy faoliyat kompetentsiyalari doirasini kengaytirish hamda ularni kasbiy va ijtimoiy harakatchan mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirish;

-kasbiy tayyorgarlikdan shaxsni uzluksiz rivojlantirish va shakllantirish maqsadida foydalanish.

Ikkinchisi –bu ijtimoiy-kasbiy jarayonda funktsionallik printsipi. Ta'kidlash joizki, funktsionallik printsipi ko'p aspektli bo'lib, pedagogik vositalarni funktsional tanlab olish va tashkil qilishni ko'zda tutadi. Bu printsip mohiyatan o'qituvchi va o'quvchilar ta'limiy faoliyatining ob'ektini, shuningdek, uning shakllari hamda mazmunini belgilaydi. Buni quyidagicha ta'riflash mumkin: ijtimoiy munosabatlar, og'zaki va yozma kommunikatsiya jarayonida qo'llanilayotgan vositani hamda uning harakatini o'zlashtirish.

Uchinchisi–kasbiy yo'naltirilgan mashqlarning polifunktsionallik printsipi ijtimoiy-gumanitar ta'limning kasbiy-intensiv metodikasida mashqlar tizimining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Ijtimoiy jarayonga oid bo'lmagan sharoitlarda shakllantirilgan ijtimoiy kompetentsiyalar beqaror bo'ladi, shu sababli sotsiologiya fanlarini o'qitishda ijtimoiy-kommunikativ yondashuv eng samarali hisoblanadi, chunki u talabalar tomonidan bir vaqtning o'zida ham kasbga doir ijtimoiy- pedagogik materiallarni hamda nutqiy kommunikativ faoliyatni parallel holda egallanishini ko'zda tutadi.

Mashqlarning ko'pvazifaviyligi ushbu yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Bu intensiv ta'lim metodikasi tizimida qator mashqlar bilan amalga oshirilib, unda vaziyatlarga jiddiy o'zgartirishlar kiritish orqali ta'lim maqsadiga erishiladi. Bu vaziyatda talabalar uchun har qanday mashq birgina vazifani bajaradi, o'qituvchi uchun esa u har doim ko'pvazifaviy bo'ladi. Bu metodda ko'pvazifaviylik majburiy ravishda qat'iy bo'lishi kerak.

Shunga qo'shimcha qilib, o'quv materiallarining ko'pvazifaviyligi quyidagilarni taqozo qilishini ko'rsatib o'tamiz:

-ta'lim jarayonining turli tarkibiy qismlaridan, masalan, auditoriya mebeli (stol, stul), o'quv doskasi va h.k. lardan har taraflama foydalanish imkoniyati; -

-o'quv guruhida ko'pvazifaviy, ya'ni faqat bir vazifani bajarish bilan chegaralab qo'yilmagan bo'lib, turlicha qo'llanilishi mumkin bo'lgan predmetlarning mavjudligi, ulardan oliy o'quv yurtida talabalar faolligining har xil turlarida turlicha maqsadlarda foydalanish.

To'rtinchisi – ijtimoiy-kasbiy vaziyatlilik printsipli. OO'Yularida kasbga yo'naltirilgan fanlarni (xususan sotsiologiya) o'qitishda talabalar bo'lajak kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini ham e'tiborga olish kerak. Bu o'quv-uslubiy materiallarni, o'quv jarayonini tashkil qilishga va ijtimoiy vaziyatli mashqlarni tanlashga ta'sir qiladi. Ye.I.Passovning fikricha, vaziyat "o'quv jarayonini amalga oshirishning universal shakli hamda ijtimoiy munosabat vositalarini tashkillash usuli, ularni taqdim etish usuli, kasbiy faoliyatni motivlashtirish usuli, kasbiy malakalarni shakllantirish va ko'nikmalarni rivojlantirishning asosiy shartidir".

Shunday ekan, vaziyatlilik printsipli yetakchi printsiplardan biri bo'lib, u ta'limni ijtimoiy kompetentsiyalarni rivojlantirish uchun tabiiy bo'lgan sharoitlarda tashkil qilish zaruratini ko'rsatadi. Bundan tashqari o'quv mashg'ulotlari davomida qo'llaniladigan muammoli vaziyatlar real hayotdagi ijtimoiy-kasbiy faoliyatning mos sohasida uchraydigan tipik ko'rinishlarni to'laqonli modellashtirishi kerak.

Discussion Ijtimoiy-kasbiy vaziyatlarning klassifikatsiyalarini batafsilroq ko'rib chiqish kerak. Masalan, ijtimoiy-kasbiy vaziyatlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar tizimini quyidagi madaniyatlararo ijtimoiy kommunikatsiyalarga mos keluvchi vaziyatlarning to'rt turini tasniflash mumkin:

Birinchi turi – bu o'zaro muloqotning ijtimoiy vaziyatlari. Insonlarning ijtimoiy rollari vaziyat komponentlaridan biri sifatida deb olinadi, bunda insonlar turli ijtimoiy toifasi, kasbi, yoshi, etnik, hududiy umumiylik va jamoat tashkilotlari vakillari nuqtai nazaridan alohida guruhlarga ajratiladi. Bunda o'quvchilarning shaxsiy tavsifnomalari–dunyoqarashi, e'tiqodi, ideallari va qiziqishlarini e'tiborga olish lozim.

Ikkinchi turi – o'zaro axloqiy munosabatlar vaziyatlari. Ijtimoiy munosabatlar sub'ektlarining psixologik xususiyatlari bo'lgan his-tuyg'ular, ruhiy kechinmalar, iroda va xarakter (temperament) tavsiflari.

Uchinchi turi – hamkorlikdagi ijtimoiy faoliyat vaziyatlari. Bunday vaziyatlar quyidagi faoliyatlar jarayonida paydo bo'ladi: o'quv-bilish, mehnat, sport, ilmiy, badiiy faoliyat. Shaxsga oid omillar – motiv, maqsad va hamkorlikdagi faoliyat shartlarini anglatadi.

To'rtinchi turi – ijtimoiy status va rolli muloqot vaziyatlari. Bunday vaziyatlar standartlashtirilgan deyiladi. Shaxsga oid tavsiflarga bilim, tajriba, odat, biror bir maxsulotni yaratish ko'nikmasi va malakasi kiradi.

E.G.Azimov va A.N.Shukinlar ijtimoiy-kasbiy vaziyatlilik deganda "makon va zamonning ma'no va vaqt parametrlarida har doim vaziyatdan kelib chiqib namoyon bo'ladigan, albatta, vaziyat bilan belgilanuvchi hamda ma'lum diapazonga oid kontekstni shakllantiruvchi sotsial birliklarida namoyon bo'ladigan o'ziga xos alohida xususiyatini" tushunadilar.

Olimlar, shuningdek, vaziyatlilik komponentlarini ham sanab o'tadilar, bular – mazmun-mohiyat, vaqt va vaziyatning o'zi.

Shunday qilib, barcha tadqiqotchilar ijtimoiy-kasbiy vaziyatlarni tasniflashda ijtimoiy munosabatlar sub'ektlarining o'zaro munosabatlari hamda ularning hamkorlikdagi faoliyatini ajratib ko'rsatadilar. Biroq, fikrimizcha, ijtimoiy vaziyatlarning ijtimoiy pedagogika, sotsiologiya fanlarini o'qitish uchun maqbul bo'lgan eng mukammal tasnifini Ye.I.Passovning qarashlarida ko'rishimiz mumkin. Bunda Ye.I.Passov bu darajalarni ajratmasdan, aksincha, ularni vaziyatlar turlari nomlariga kiritadi, misol uchun, ijtimoiy faoliyatning ijtimoiy-shaxsiy darajasi ijtimoiy o'zaro munosabatlar vaziyatlari sifatida taqdim qilinishi mumkin.

Beshinchisi – ijtimoiy-gumanitar ta'limning pedagogik jarayonini rolli tashkil qilish printsipli. Ma'lumki, ijtimoiy faoliyat shaxsiy-asoslangan (shaxsiy motivlashtirilgan), ijodiy jarayonda shakllanadi. Bunda talabalar o'z ijtimoiy faoliyatini taqlid qilmasdan yuqori darajadagi kasbiy kompetentsiyalarni ishga solish orqali muayyan asoslangan ijtimoiy harakatlarni amalga oshirgan taqdirda bu jarayon muvaffaqiyatli kechadi.

Ijtimoiy faoliyatga o'rgatuvchi psixologiya, pedagogika va sotsiologiya fanlariga o'qitish jarayoni, talabalarda kasbiy motivatsiya darajasining pastligi muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablaridan sanaladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, talabalar tomonidan monologlarni tuzish, har doim ma'lum ijtimoiy-madaniy bo'shliqda amalga oshirilib, unda aniq ehtiyoji, hissiyoti, ijtimoiy yoki qarindoshlik muloqotlari bo'lmagan insonlar qatnashadilar. Bu kamchilikni bartaraf etish uchun o'quv jarayonini boshqarishda talabalar faoliyatini (поведение-xulqini) rolli tashkillash alohida o'rin tutadi.

Ta'lim sotsiologiya va ijtimoiy-pedagogikada ishlab chiqilgan va rolli o'yin elementlarini o'z ichiga olgan faol yondashuv talabalarning harakatlarini (povedeniye-xulqini) rolli tashkil qilishning turli aspektlarini tadqiq qilishda birlamchi nuqta bo'lib xizmat qilishi mumkin.

A.N.Shukinning fikricha, "rolli o'yin – darsda jamoaviy o'quv faoliyatini tashkil qilish shakli bo'lib, real muloqot sharoitlariga maksimal darajada yaqinlashtirib, kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda rivojlantirishni maqsad qiladi".

Shunday qilib, rolli o'yinlar tortinchoq, o'ziga ishonmaydigan shaxsiy xususiyatga ega bo'lgan talabalarga, fikrni bayon etish va shu orqali ijtimoiy, kommunikativ ishonchsizlik to'sig'ini yengib o'tishga yordam beradi. Shuningdek, rolli o'yin talabalarning yosh xususiyatlarini ham e'tiborga olish imkonini beradi, ijtimoiy muloqot zaruratini yaratishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi va kasbga yo'naltirilgan o'qitishda faoliyatli yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi.

Oltinchi – kasbiy va metodik tayyorgarlikning fanlararo aloqasi printsipli. Bunda fanlararo o'zaro ta'sirning o'ziga xos muammolarini tadqiq qilish aynan oliy kasbiy ta'lim tizimida kasbiy va metodik yondashuvning rivojlanishi bilan shartlangan bo'ladi. V.N.Maksimova fanlararo aloqalarni quyidagi tavsifini taklif qiladi:

- mazmunli-informatsion fanlararo aloqalar;
- fanlararo falsafiy aloqalar;
- g'oyaviy aloqalar;
- operatsion-faoliyatli fanlararo aloqalar.

Pedagogika OO'Yu talabalarida alohida ijtimoiy kompetentsiyalarning kasbiy kommunikatsiyalarini shakllantirishda fanlararo aspekt har doim dolzarb bo'lib qolaveradi, chunki amaliy kasbiy yo'naltirilgan kommunikatsiyaga ega bo'lish bo'lajak sotsiolog-mutaxassislarining konstruktiv munosabatining eng muhim tarkibiy qismini ifodalaydi, uni kasbiy-funksional darajada amalga oshirishga tayyorlik esa talabalarni o'z kasbiy vazifalarini

bajarishdagi samaradorligini oshirish vositalaridan biri bo'ladi.

Yettinchi printsipl - talabalarning ijtimoiy-kasbiy kompetentsiyalarni egallash bo'yicha o'quv va o'qishdan tashqari faoliyati shakllarini o'zaro bog'liqlikda qo'llash printsipidir. O'quv va o'qishdan tashqari ishlarni uyg'unlikda olib borish ayniqsa, umumiy ta'lim metodlari bilan yo'g'rilgan faoliyat shakllarining turli-tumanligini, ular o'rtasida o'zaro mustahkam aloqa o'rnatilishini, ularning uyg'unlashuvini nazarda tutadi, chunki bu, T.A.Ilinaning fikricha, "bir-biridan ajratilgan alohida mashg'ulot bo'lmay, balki murakkab tuzilmalar bo'lib, ular talabalarni ijtimoiy rivojlantirishning yagona tizimi elementlari hisoblanadi".

Ta'kidlash joizki, sotsiologiya fanlarini o'rganishda o'quv mashg'ulotlari va o'qishdan tashqari mashg'ulotlar birikmasini maqsadga yo'naltirish, auditoriya o'quv mashg'ulotlarida kompetentsiyalarning a'lo darajada mustahkamlanishini ta'minlaydi. Bunday yondashuv albatta talabalarning kasbiy dunyoqarishini kengaytirishga, pedagogik tizim haqida to'liqroq tasavvur paydo bo'lishiga, ijodiy tajribasini oshirishga, ularning o'z kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishlariga yordam beradi.

O'qishdan tashqari faoliyatning umumiy tavsiflari qatoriga bunday faoliyatni tashkil qilish talabalarida muayyan jamiyat tomonidan tan olingan sifatlarni (ayniqsa, kasbiy) shakllantirish va ularni o'qishdan tashqari faoliyatga bo'lgan motivatsiyaga asoslanishini ham kiritish mumkin. Bundan tashqari, V.A.Domanskiyning fikricha, darsdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlar, masalan, notiqlik, adabiyot bo'yicha olib borilgan mashg'ulotlar, "zamonaviy ta'lim masalalarini muvaffaqiyatli hal qilishga, ma'naviy boy, barkamol shaxsni shakllantirishga yordam beradi".

Shunday qilib, biz "o'qishdan tashqari faoliyat" tushunchasi tavsifini qisman to'ldirar ekanmiz, uni o'qishdan tashqari faoliyatning shaxsni ijodiy o'z-o'zini rivojlantirishga hamda ijtimoiy ta'lim olishga qaratilgan ijtimoiy-pedagogik ta'lim muhiti doirasidagi talaba va o'qituvchilarning integratsion alohida tizimi sifatida baholaymiz. Bunday talqin qilish bizga pedagogik OO'Yu talabalarining o'qishdan tashqari faoliyatini ta'lim jarayonida ijtimoiy kompetentsiyalarini shakllantirishda ularning malakali kasbiy tayyorgarligini ta'minlash uchun alohida ahamiyatini ta'kidlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. RAHBAR VA XODIM MUNOSABATLARINING BOSHQARUV JARAYONIDAGI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Статъя 2024, 41, 110-113.
2. Ozodqulov, O. VATANPARVARLIK RUHINI TALABALARDA RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. CAJAR 2024, 2, 37-41.
3. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li and Samadova Laylo Alisher qizi 2024. FANLAR TIZIMIDA PEDAGOGIKA FANINING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQADORLIGI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. 41, 1 (Mar. 2024), 103-106.
4. Sharipova, N. (2023). PHONETICS: UNLOCKING THE SOUNDS OF LANGUAGE. В ZDIT (T. 2, Выпуск 27, сс. 22-24). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10321056>
5. Sharipova Nodira Shavkat Qizi, . (2024). TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS USING CLIL METHOD IN CLASS. International Journal of Pedagogics, 4(06), 161-164. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue06-29> .
6. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (T. 4, Выпуск 7, сс.

38–40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>

7. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI.

Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/28164>

8. Jo'rayev, S., & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149–153.извлечено.

9. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.

10. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50– 53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882> 13.

11. Жўраев, Ш., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>.

12. Abdurasulov, J. (2022). HARBIY KOMPETENSIYA KURSANTNING KASBIY MAHORATINI 54 SHAKLLANTIRISHNING KALITI SIFATIDA. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(11), 231–234. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/5326> 17.

13. Abdurasulov, J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 983–988. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>.

14. Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(2), 59–65

15. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>

16. Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon Qizi TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH // YO'PA. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-psixologik-stressni-yengish> (дата обращения: 02.04.2025).

17. Usarboyeva D. The importance of innovative educational methods in organizing the educational process //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 184-187.

18. Usarboyeva, D. (2024). Talabalarning akademik mobilligini shakllantirish mexanizmlari. Таълим тизимида ижтимоийгуманитар фанлар, 1(1), 74-77. 31.

19. Абдусаматова, Ш. С. (2024). Роль психологии в формировании толерантности у студентов. IMRAS, 7(7), 39-43.

20. Abdusamatova, S. S. (2024). Tolerantlikning shaxsiy omillari. Inter education & global study, (5 (1)), 487-489.

21. Abdusamatova, S. S., & Sul-tonqulova, G. F. (2023). Ehtiyojlar va faoliyatning o'zaro bog'liqligi. Евразийский журнал академических исследований, 3(3 Part 3), 65-69.

22. Abdusamatova, S. (2023). Description of modern concepts of emotional intelligence. *Science and innovation*, 2(B11), 524-529.
23. Abdusamatova, S. (2023). Mechanism of innovation in the field of lifelong education. *Science and innovation*, 2(B1), 341-344.
24. Abdusamatova, S. (2023). Some aspects of self-development and self-knowledge, and effective assessment methods. *Science and innovation*, 2(B5), 420-423.
25. Meylieva, M. S. (2024). Talabalarga individual ta'lim yondashuvlari asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish. *Pedagog*, 7(2), 381-384.
26. Meyliyeva, M. S. (2024). Specific aspects of the formation of student professional motivation through an individual approach. *International education and innovative sciences*, 1(9), 347-357.

INNOVATIVE
ACADEMY